

O'ZBEK XALQ DOSTONLARIDAGI O'XSHATISHLARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI

Abdukarimova Hulkar Sobir qizi

Termiz davlat universiteti 1-bosqich magistranti
hulkarabdukarimova1309@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek xalq dostonlarida uchraydigan o'xshatishlar va ularning xususiyatlari ko'rib chiqiladi. O'xshatishlar nutqda badiiy-uslubiy va lingvopoetik imkoniyatlarga ega bo'lgan konstruksiyalardir. Shuning uchun ham maqola o'xshatishlar har doim alohida vosita sifatida tadqiqotchilarning diqqat markazidaligini ko'rib chiqadi.

Annotation: This article examines the similes and their features found in the epics of the Uzbek people. Similes are constructions in speech that have artistic, stylistic and linguopoetic potential. Therefore, the article examines the fact that similes have always been the focus of researchers' attention as a special tool that provides.

Kalit so'zlar: O'xshatish, tasviriy vosita, turg'un o'xshatish, qiyoslash, o'xshatish konstruktsiyasi, metafora-o'xshatish.

Keywords: Simile, figurative language, stable simile, comparison, simile construction, metaphor-simile.

Insonning dunyoni bilishida o'xshatish-qiyoslash benihoya katta o'rin tutadi. Ikki yoki undan ortiq predmet yoki tushunchani o'xshash yoki farqli jihatlarini aniqlash maqsadida qiyoslash, taqqoslash tashqi dunyoni bilishning eng keng tarqalgan mantiqiy usullaridan biri sifatida inson faoliyatining deyarli barcha sohalarida kuzatiladi. Bu behad muhim mantiqiy kategoriya, tabiiyki, tilda ham o'z aksini topadi. Xususan, o'zbek xalq dostonlarida ham o'xshatishlarning o'rni beqiyos va ularsiz dostonning emotsionalligini ta'minlash qiyin.

O'zbek tilida ham, boshqa barcha tillarda bo'lgani kabi, o'xshatishlar to'rt unsur dan tarkib topadi va biz ularni o'xshatish subyekti, o'xshatish etaloni, o'xshatish asosi va o'xshatishning shakliy ko'rsatkichi, deb nomlaymiz. O'xshatishlarning ikki turi, ya'ni: 1) individual-muallif o'xshatishlari yoki erkin o'xshatishlar va 2) umumxalq yoki turg'un (doimiy) o'xshatishlar farqlanadi. O'zbek tilshunosligida turg'un o'xshatishlar yoki V.M.Ogoltsev ta'biri bilan aytganda, komparativ iboralarning o'ziga xosliklari, ularning frazeologik iboralarga, umuman,

til va nutqqa munosabati aniq belgilangan emas. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, aslida ular ham ayni frazeologik iboralar kabi til birliklari bo'lib, nutqning ekspressivligi uchun xizmat qiladi. O'zbek xalq dostonlaridagi òxshatishlarning lingvopoetik xususiyatlari juda qiziqarli va chuqur tadqiqot mavzusidir. Dostonlar xalqning madaniyati, an'analari va hissiy dunyosini aks ettiruvchi asarlar bo'lib, ularda tasviriy ifodalar, metaforalar va òxshatishlar keng qo'llaniladi.

1. Tasviriylik: O'zbek xalq dostonlarida òxshatishlar ko'pincha tasviriy ifodalar orqali amalga oshiriladi. Masalan, inson his-tuyg'ulari yoki tabiat manzaralari boshqa narsalarga taqqoslanadi. Bu esa matnni yanada rang-barang va jonli qiladi.

2. Metafora va simbolizm: Dostonlarda òxshatishlar orqali ko'plab metaforalar yaratiladi, bu esa qahramonlarning ichki dunyosini yoki ijtimoiy muammolarni ochib beradi. Simvolik ma'nolar dostonlarni yanada chuqurroq anglash imkonini beradi.

3. Emotsional ta'sir: Òxshatishlar dostonlardagi hissiyotlarni kuchaytiradi. O'zbek xalq dostonlari ko'pincha sevgi, ajralish, jasorat kabi kuchli his-tuyg'ularni aks ettiradi va bu his-tuyg'ularni òxshatishlar orqali yanada kuchaytiradi.

4. Folklor elementlari: Dostonlarda folklor unsurlari mavjud bo'lib, ular orasida òxshatishlar ham muhim rol o'ynaydi. Bu elementlar xalqning urf-odatlarini va an'analarni ko'rsatishda yordam beradi.

5. Kontekstual ma'nolar: Òxshatishlarning ma'nosi ko'p hollarda kontekstga bog'liqdir. Dostonning o'ziga xos tarixi yoki voqealari bilan bog'liq ravishda òxshatishning ta'siri o'zgarishi mumkin. Alpomish dostonidan quyidagi misollarni keltirish mumkin: "Alpomish" dostonining turli variantlari mavjud bo'lgani uchun, o'xshatishlar ham biroz farq qilishi mumkin. Ammo, umumiy tarqalgan va dostonning obrazlilikini yanada boyitadigan o'xshatishlarga quyidagi misollarni keltirish mumkin: Tabiat hodisalari bilan taqqoslash:

Kuch va quvvat: "Tog'dek kuchli", "daryo kabi oqim", "shamoldek tez", "toshdek qattiq", "yer silkinishi kabi kuchli zarba" - Alpomishning jismoniy kuchini yoki janglardagi ta'sirini ta'kidlash uchun ishlatiladi.

Go'zallik va joziba: "Oydek chiroyli", "quyoshdek nuroniy", "guldek nafis", "bahordek yangi" - Alpomishning yoki Barchinning tashqi ko'rinishini tasvirlashda qo'llaniladi.

Qahr-g'azab: "Yomg'irdek yog'adigan o'qlar", "dovundek kuchli bo'ron" - janglardagi qattqlik va halokatni tasvirlash uchun ishlatiladi.

Jasorat va shijoat: "Sherdek jasur", "bo'riday qahrli", "ayiqdek kuchli" - Alpomish va uning ittifoqchilarining jangovorlik va jasoratini ta'kidlash uchun qo'llaniladi.

Hiyla va ayyorlik: "Ilon kabi hiyla-nayrangli", "tovuqday qo'rqqoq" - dushmanlarning salbiy xususiyatlarini ifodalashda ishlatiladi. (Ba'zi variantlarda bu taqqoslashlarni biroz boshqacha shaklda uchratish mumkin.)

Muhabbat: "Dengizdek chuqur", "osmondek baland" - Alpomish va Barno orasidagi muhabbatning chuqurligini ifodalashda ishlatiladi.

Qayg'u: "Tog'dek og'ir", "daryo kabi oqayotgan" - qayg'u va qayg'uning og'irligini ifodalashda ishlatiladi. Bu faqatgina bir nechta misollardir. "Alpomish" dostonining turli variantlarida ushbu o'xshatishlar boshqacha shaklda yoki boshqa o'xshatishlar bilan almashtirilgan bo'lishi mumkin.

"Kuntug'mish" dostonida ham ko'plab o'xshatishlar va tasvirlar mavjud. Ularning ayrimlariga misollar keltiramiz:

1. Tabiat va inson: Doston davomida tabiatning go'zalligi, undagi hayvonlar va o'simliklar bilan insonning munosabati o'xshatilib tasvirlanadi. Masalan, Kuntug'mish qahramonining kuchi va jasorati tabiatdagi kuchli yovvoyi hayvonlar bilan solishtiriladi.

2. Qahramon va afsonaviy obrazlar: Doston davomida Kuntug'mishni afsonaviy qahramonlarga, masalan, Dazdron yoki boshqa xalq qahramonlariga o'xshatish orqali uning shaxsiyati va xususiyatlari ta'riflanadi.

3. Urush va tinchlik: Kuntug'mish jang qilishda ko'rsatgan jasorati, doston orqali urushning zarurati va tinchlikni saqlashga bo'lgan intilish bilan o'xshatiladi.

4. Sevgi va sadoqat: Kuntug'mishning sevgisi va sadoqati ko'pincha tabiiy hodisalar bilan taqqoslanadi, masalan, sevgi yomg'iri yoki bahor qizg'aldog'i kabi tasvirlar ishlatiladi. Bu misollar "Kuntug'mish" dostonidagi o'xshatishlarni ochib berishga yordam beradi. Har bir o'xshatish dostonning chuqur ma'nosi va uning asosiy g'oyalari tushunishda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, o'zbek xalq dostonlaridagi o'xshatishlarning lingvopoetik tahlili ularning san'at darajasini oshirishga xizmat qiladi va o'ziga xos madaniyati hamda tarixini tushunishga yordam beradi. O'rganishda davom etgan holda bu elementlarning ahamiyatini yanada chuqurroq anglash mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mahmudov N. O'xshatishlarda milliy mentallik jozibasi. Til va adabiyot ta'limi. 2019-yil, 2-son.
2. Mahmudov N., Xudoyberganova D. O'zbek tili o'xshatishlarining izohli lug'ati. -Toshkent: Ma'naviyat, 2013.

3. To`ra Mirzayev. “Alpomish dostonining o`zbek variantlari” Toshkent .1968-yil
4. Kuntug‘mish. G‘.G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti. T. 1975.